

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TARBIYALANUVCHILARNI BILISH JARAYONLARINI NEYROSET TEXNOLOGIYA ASOSIDA RIVOJLANTIRISH METODIKASINING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI

¹Maziyyeva Muqaddaxon Esonovna, ²G'ofurov Azizbek Umarjonovich

¹Farg'ona davlat universiteti sirtqi bo'lim ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasida o'qituvchisi.
Mustaqil izlanuvchi., ²Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent
Farg'ona davlat universiteti magistratura bo'limi boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202073>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni bilish jarayonlarini neyroset texnologiya asosida rivojlantirish metodikasining nazariy metodologik asoslari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim tashkiloti, tarbiyalanuvchilar, neyroset texnologiya, aqliy faoliyat, bilish jarayoni.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining bilimlari tez sur'atlarda boyib boradi, nutqi shakllanadi, bilish jarayonlari takomillashadi. Tarbiyalanuvchi eng oddiy aqliy faoliyat usullarini egallab oladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarini bilish jarayonlarini rivojlantirish va shakllantirish ularning kelajakdagi butun faoliyatlari uchun katta ahamiyatga ega. Tarbiyalanuvchi ijtimoiy muhit ta'sirida aqliy tomondan rivojlanib boradi. Tevarak-atrofdagi kishilar bilan muomala qilish jarayonida u tilni biladi va u bilan birga tarkib topgan tushunchalar tizimini o'zlashtiradi. Tarbiyalanuvchilarning bilish jarayoni ta'limning asosiy, hal qiluvchi rolini o'ynashi e'tirof etiladi. Tarbiyalanuvchilarning umumiy rivojlanishi u yashayotgan shart-sharoitlarda aniqlanadi. U hayotining ilk kunidanoq kattalar ta'siri ostida ijtimoiy tajribani o'zlashtira boshlaydi. Bu tajribalarni o'zlashtirish jarayonida tarbiyalanuvchining aqliy rivojlanishi, uning insoniy qobiliyatlarining shakllanishi sodir bo'ladi.

Tarbiyalanuvchilarning bilish jarayonlari quyidagi tushunchalar tizimini o'z ichiga oladi: aqlning teranligi, yangi materiallarni egallashda mavhumlashtira olishi mumkin bo'lgan belgilarning muhimligini uni o'zlashtirish bosqichi va ularning umumlashtirganlik darajasi namoyon bo'ladi. Bilish jarayoni ta'lim oluvchining intellekti, bilish imkoniyatlarini, iqtidor va qobiliyatlarini rivojlantirish tizimi tushiniladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining bilish jarayonlarini neyroset texnologiya asosida ularda aqliy rivojlanishning asosiy xoslik-obrazli bilish shakllarini idrok etishda yorqin namoyon bo'ladi. Ilk yoshdan boshlab tarbiyalanuvchilarda bilish faolligi oshib boradi. Bilish jarayoni orqali tarbiyalanuvchi uni o'rab turgan borliqni anglaydi, atrof-muhitni o'rganadi. Shunday ekan, tarbiyalanuvchi hayotining ilk kunlaridanoq uning to'liq bilish jarayonini rivojlantirish haqida qayg'urish o'ta muhimdir.

Tarbiyalanuvchilarning barchasi diqqati va xotirasining hajmi, uni ko'chuvchaligi, ma'lumotlarni qabul qilish va o'zlashtirish tezligi, borliqni tasvvur qilishi va anglashi, "dunyoni ko'rishi" bilan bir-biridan farq qiladi. Buning asosiy sababi – bosh miya yarim sharlarining qaysi biri inson hayoti faoliyatida yetakchi ahamiyatga ega ekanligidandir. Chunki, ta'lim jarayonida bosh miya chap yarim shariga tayanish faqat chap yarim sharining faol rivojlanishiga, o'ng yarim shariga tayanish esa yarim sharlarning har ikkalasining faol rivojlanishiga olib keladi. Shu sababli ta'lim-tarbiya jarayonida bolalar ruxiyatining mana

shunday o‘ziga xos jihatlarini hisobga olish tarbiyalanuvchiga ta’lim berish hamda uning tarbiyasi va kamoltidagi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarini bilish jarayonlarining neyroset texnologiya asosida rivojlantirishning maqsadi- maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilar bosh miyasi faoliyatida oily psixik funksiyalarning individual xususiyatlarini hisobga olib pedagogik vazifalarni samarali hal etishi uchun amaliy yordam berishdan iborat.

Tarbiyalanuvchilarni maktabga tayyorlash davrida ularning bilimlarni o‘zlashtirish hamda bilish faolligining o‘ziga xos hosliklaridan biri-bosh miya yarim sharlari funksional asimmetriyasi tipining bola jinsiga ham bog‘liq ekanligidir. O‘g‘il va qiz tarbiyalanuvchilarda puxiy jarayonlarning kechishi ilk yoshlaridanoq bir-biridan farq qilib olamni ko‘rish, anglash, his qilish va kechinmalari ko‘p hollarda keskin ajralib turadi. Shu sababli tarbiyalanuvchilarni nutqi va tafakkurini rivojlantirish masalalariga yarimsharlar funksional asimmetriyasi tipini hisobga olgan holda yondashish ham o‘ta muhimdir.

Tarbiyalanuvchilarning tarbiyalash va o‘qitishning muvaffaqiyatli pedagog tomonidan foydalanayotgan metodikaga emas, balki miya yarim sharlari faoliyatini tashkil etishning qaysi tipi bolaga hos ekanligi hisobga olinsa, tarbiyalanuvchining tafakkur qilish tipiga foydalanilayotgan o‘qitish metodikasining qay darajada muvofiq kelishiga bog‘liq. Agar tarbiyalanuvchi bilan muloqot qilishda pedagog qiynalsa, ular bir-birlarini tushunmasalar, bu holat pedagog va tarbiyalanuvchining individual xususiyati, ya’ni ulardagi yarimsharlar faoliyatini tashkil etish tiplarining o‘zaro muvofiq kelmaganligidan dalolat beradi. Bunday hollarda maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyalanuvchlarni tarbiyalash va o‘qitish jarayonini tashkil etishda o‘zlarini (ya’ni erkaklarga xos) yoki (ayollarga xos) sifatlarini ham hisobga olish muhim sanaladi.

Xulosa qilib aytganda innovatsion ta’lim muhitini tashkil etishda-uning integrativ nazariy bazasini, umumiy metodologiyasini hamda aniq diagnostik va korreksion texnologiyalarni yaratishda neyroset texnologiyalar imkoniyatlarini samarali qo‘llanilishi mumkin. Bu esa ta’lim jarayonida beriladigan ma’lumotlarni tarbiyalanuvchilar faqatgina eslab qolish uchun emas, balki anglashlari va nisbatan qiyinchiliklarsiz tushunarli hamda oson o‘zlashtirishlari uchun yordam beradi.

Neyroset texnologiyaning mohiyati. Tarbiyalanuvchilarning barchasi misoli alohida dunyo bo‘lib, ularning har biri boshqalaridan o‘zining tashqi ko‘rinishi bilan birga xarakteri, tafakkuri, borliqni ko‘rishi, atrof-muhitdan kelayotgan ma’lumotlarni qabul qilishi va idrok etishi bilan farq qiladi.

REFERENCES

1. “Neyro pedagogika” o‘quv-uslubiy qo‘llanma.F.M.Qo‘chqorova ADU,Pdagogika kafedراسi katta o‘qituvchisi. P.f.b.f.d.(PhD)
2. Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standarti.2020 yil.
3. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi.(Takomillashtirilgan) 2022-yil
4. Maktabgacha ta’limga yangicha yondashuv, Y.Dilafruz, J.Ma’rifatxon, Z. Eraliyeva,M.Muqaddasxon.121-123-betlar.
5. Yangi O‘zbekistonda maktabgacha ta’limda islohatlar. M.Maziyayeva. Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limning dolzarb masalalari.;Muammo,yechimlar.2022-yil.46-47 betlar